

**МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

**PEDAGOGIK MAHORATNI OSHIRISHDA DARS MASHG'ULOTLARI
TAHLILINING AHAMIYATI**

Abdurazzoqov Normamat Amirovich

O'quv tarbiyaviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari.

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola "Pedagogik mahoratni oshirishda dars mashg'ulotlari tahlilining ahamiyati" deb nomlanib, maqolada dars tahlili haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Dars tahlili, Metodik tahlil, Didaktik tahlil, pedagog.

**ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗА УРОКА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ**

Абдураззаков Нормамаат Амирович

Заместитель директора по воспитательной работе.

АННОТАЦИЯ

Эта статья называется «Значение анализа урока в совершенствовании педагогического мастерства» и в статье описывается анализ урока.

Ключевые слова: Анализ урока, Методический анализ, Дидактический анализ, педагог.

**THE IMPORTANCE OF LESSON LESSON ANALYSIS IN IMPROVING
PEDAGOGICAL SKILLS**

Abdurazzakov Normamat Amirovich

Deputy director for educational affairs.

ANNOTATION

This article is called "Importance of lesson analysis in improving pedagogical skills" and the article describes lesson analysis.

Key words: Lesson analysis, Methodical analysis, Didactic analysis, pedagogue.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

KIRISH

Mamlakatimizda ta'lim tizimida tub islohotlar amalga oshirishi bilan bir qatorda o'qituvchilardan doimiy ravishda o'z kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarini oshirib borishlari hamda dars mashg'ulotlarini yuqori saviyada tashkil etilishlari talab etiladi. Dars tahlili pedagogik mahoratni oshirishning eng asosiy yo'li va ta'lim samaradorligini oshirishning omili hisoblanadi. Ta'lim muassasalaridagi o'quv mashg'ulotlari mazmunini tahlil qilish bevosita ta'lim-tarbiya jarayonini to'g'ri tashkil etish, ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajalarini oshirishdan iboratdir.

Asosiy qism.

Dars tahlili – o'quv jarayonini bir butun yaxlit holda yoki muayyan bo'laklarga bo'lib baholash. Darsni tahlil qilish o'qituvchidan darslarning tiplari va tuzilishlari haqida har tomonlama bilimga ega bo'lishni, tahlil qilish, har doim ham yuzaki bo'lmagan narsalarni ochib berish uchun maxsus ko'nikmalarga ega bo'lishni talab qiladi. Tahlil darajasi har doim o'qituvchining kasbiy malakasini belgilaydi. Passov E.I. "Darsni qanday tahlil qilayotganingizni ko'rsating, men sizga qanday o'qituvchi ekanligingizni aytaman" deb ta'kidlagani ham darsni tahlil qilish o'qituvchi oldida ko'proq bilim va mahorat talab etilishini bildiradi. Darsga puxta tayyorgarlik ko'rish, chuqur tahlil qilish va o'z-o'zini tahlil etish, hamkasblari tajribasini o'rganish va umumlashtirish, ularning amaliy faoliyatiga qiziqarli va samarali ish metodikalarini joriy etish yuksak kompetentlikka ega bo'lgan o'qituvchini shakllantiradi.

Ilmiy tahlil – berilayotgan bilimlarning ilmiy-nazariy jihati, ta'lim oluvchilar bajarayotgan mustaqil ta'limining maqsadga muvofiq yo'nalganligi to'g'riligini aniqlash.

Metodik tahlil, bunda o'qituvchi o'quv materialini ta'lim oluvchilar diqqatiga qanday tarzda yetkazishi, dars jarayonida qo'llagan ta'lim metodlarining maqsadga muvofiqligi va turli-tumanligi, ta'limning turi va uning o'ziga xos xususiyatlariga qarab tahlil qilinadi. O'qituvchi o'quv materialini bayon qilishi, tushuntirishi jarayonida qo'llagan o'qitish metodlari, foydalanilgan vositalari va shakllarining shu mavzuga mosligi yoki mos emasligi metodik tahlil davomida aniqlanadi.

Didaktik tahlil – o'qituvchi tomonidan o'quv mashg'ulotlarini ta'lim tamoyillariga amal qilgan holda (darsga qo'yiladigan talablar asosida) olib borilishi nazarda tutiladi.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

Umumpedagogik tahlil-O'quv mashg'uloti mazmunining ilmiy, metodik va didaktik jihatlarini majmuaviyligi nazarda tutiladi.

Umumpsixologik tahlil

I. Darsning aniq maqsad va vazifalarga bog'liq ravishda tuzilishiga psixologik baho berish.

II. Darsning mazmuniga psixologik jihatdan baho berish:

Takliflar.

Professional ta'lim muassasida haftalik dars tahliliga kirish jadvalini tayyorlash hamda uni samarali tizimli yo'lga qo'yish va tahlil natijalarini muhokama qilish.

Pedagogning o'z darsini o'zi tahlil qila olish mahoratini oshirish.

Professional ta'lim muassasida yosh o'qituvchilarni tizimda tajribaga ega o'qituvchilar va hamkorlikdagi OTM professor o'qituvchilar bilan ustoz-shogird an'analari asosida biriktirib qo'yish.

Hududdagi boshqa professional ta'lim muassalari pedagoglari va ishlab chiqarish korxonalarini mutaxassislari bilan o'zaro hamkorlik asosida dars tahlillarini yo'lga qo'yish.

Xulosa.

O'qituvchi faoliyatida dars tahlili muhim ahamiyatga ega bo'lib, bir o'qituvchi tomonidan tashkil qilinayotgan dars jarayonini kuzatib xato, kamchiliklar va yutuqlarini o'rganib o'ziga xulosa chiqarib oladi.

Dars tahlilining eng ta'sirchan shakllaridan biri-pedagoglarning o'z darslarini o'zlari tahlil qilishidir. Bunda darsni boshqa birov emas, aynan dars bergan o'qituvchining o'zi, mashg'ulotni o'tib bo'lgandan so'ng fikran o'tilgan dars bilan rejalashtirgan masalalarning yechilishini solishtiradi.

Tizimdagi yosh o'qituvchilarni ta'lim muassasa hamda OTMning tajribali o'qituvchilarining dars jarayonlariga o'zaro kirish hamda tahlil qilishni tizimli yo'lga qo'yish.

Professional ta'lim muassasalari hamda korxonalar mutaxassislari bilan o'zaro dars tahlillari qilinganda pedagogning ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalana olishi hamda pedagogik mahorati oshib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Pedagogika. Ensiklopediya. 1-jild. A-Yo (mas'ul muharrir R.Safarova) –T.: 2015

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

2. Жураев Б.Т. Деятельность педагога по гуманизации учебно-воспитательного процесса // Научные школы. Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч.-творч. форума. – 2017. – Т. 31

3. Жураев Б.Т. Социально-духовное развитие студентов // Россия-Узбекистан. Международные образовательные и социально-культурные технологии: векторы развития. – 2019. – С. 22-23.

4. Davronov I.E., Jurayev B.T. Pedagogik va psixologik fanlarni o'qitish metodikasi. "Durdona" nashriyoti, -Buxoro, 2019.

5. arxiv.uz, <https://cyberleninka.ru/>